

FOSFATLAMA SÜRECİNDE HIZLANDIRICI KONSANTRASYONUN MİKROYAPI VE KAPLAMA AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

İbrahim USTA

b16.ibrahim@gmail.com, 0000-0001-7557-9617
Uzman Kataforez Yüzey Kaplama Sanayi, Bursa, Türkiye

Samet USTA

sametusta@sakarya.edu.tr, 0000-0002-3660-7299
Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

ÖZET: Fosfatlama, yüzeyleri korozyona karşı korumak ve kataforez gibi sonraki uygulanan kaplamaların yapışma mukavemetini artırmak için kullanılan bir ön işlemdir. Genellikle tri-kasyon formunda fosfatlama çinko, nikel ve mangan içermektedir, manganın çinkoya göre daha yavaş çözünmesi, endüstriyel ölçekte işlem hızını düşürmektedir. Bu çalışmada, çeşitli hızlandırıcı konsantrasyonlarının endüstriyel fosfatlama işleminin hızına etkisi araştırılmıştır. Düşük hızlandırıcı konsantrasyonlarda elde edilen kaplamaların homojen olmadığı ve boşluklar içerdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, sonraki kaplamaların korozyon direncini ve yapışma mukavemetini potansiyel olarak azaltmaktadır. Optimum hızlandırıcı konsantrasyonunda elde edilen fosfatlama işlemi daha homojen olup, kaplama ağırlığında bir artış göstererek sonraki kaplama işlemi için daha uygun bir yüzey oluşturmuştur. Korozyon testleri ve yapışma mukavemeti incelemeleri yapılmamış olsa da mikroyapı ve kaplama ağırlığına ilişkin sonuçlar, fosfatlama işleminin optimize edilmesi ve metal yüzeylerin daha etkili bir şekilde korunması için değerli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma, endüstriyel fosfatlama süreçlerinin iyileştirilmesine ve metal bileşenlerin uzun ömürlü olmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER: Fosfatlama, Hızlandırıcı, Fosfat Kristali, SEM

EFFECT OF ACCELERATOR CONCENTRATION ON MICROSTRUCTURE AND COATING THICKNESS DURING THE PHOSPHATING PROCESS

ABSTRACT: Phosphating is a pre-treatment used to protect surfaces against corrosion and to improve the adhesion strength of subsequently applied coatings, such as cathodes. Phosphating usually involves zinc, nickel, and manganese in the form of tri-cation; the slower dissolution of manganese compared to zinc reduces the process speed on an industrial scale. This study investigated the effect of various accelerator concentrations on the speed of the industrial phosphating process. It was observed that the coatings obtained at low accelerator concentrations were not homogenous and contained voids. This potentially reduces the corrosion resistance and adhesion strength of subsequent coatings. The phosphating process achieved with the optimum accelerator concentration resulted in a more homogenous coating and increased coating weight. This created a more effective surface for the subsequent coating process. Although tests such as corrosion and adhesion after phosphating have not been carried out, the microstructure and coating weight results provide valuable information for the optimization of the phosphating process. These findings offer significant contributions to more effective protection of metal surfaces.

KEYWORDS: Phosphating, Accelerator, Phosphate Crystal, SEM

Date of Submission: 13.05.2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13133883>

Date of acceptance: 20.07.2024

1. GİRİŞ

Fosfatlama işlemi, metal altlığın korozyon direncini artırmanın yanı sıra fosfat sonrası uygulanacak olan kataforez gibi kaplamaların yapışma dayanımını arttırmak, kabarma, soyulma ve dökülmeyi önlemek için de yapılmaktadır. Fosfatlama işleminin yüzeyde ince, pürüzlü ve gözenekli bir fosfat

tabakası oluşturmada, kataforez kaplamanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. Bu nedenle, fosfatlama işlemi, kataforez kaplama öncesi yüzey hazırlığında temel bir adım olarak görülür (USTA et al., 2024). Fosfatlama reaksiyonu genellikle yavaş bir işlemdir ve seri üretimde bazı aksaklıklara neden olmaktadır. Endüstriyel ölçekte uygulanabilirliği sağlamak için bazı hızlandırıcıların kullanılmasını gerektirir. Fosfatlama sürecini hızlandırmaya yönelik araştırmalar 19. yüzyıldan beri yapılmaktadır. 1929 yılında Henkel'in Bonderit prosesini keşfetmesi fosfatlamanın gelişiminde önemli bir adım olmuştur (Sankara Narayanan, 2005).

Son yıllarda araştırmacılar fosfatlama sürecini hızlandırma konusunda kapsamlı çalışmalar yapmış ve işlem süresini azaltmak için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Hızlandırma işlemi kimyasal, mekanik ve elektrokimyasal olarak gerçekleştirilmektedir (Ravichandran et al., 2000). Kimyasal hızlandırma yönteminde oksitleyici maddeler katodik bölgelerde hidrojen birikimini önleyerek katodik reaksiyonları depolarize ederken, soy metal iyonları ise birikimleriyle düşük aşırı potansiyel katodik bölgeler sağlayarak metal çözünmesini teşvik eder (James & Freeman, 1971). Nitrit, klorat, nitrat ve peroksit gibi oksitleyici maddeler hızlandırıcı olarak yaygın kullanılmaktadır. Oksitleyici maddeler ve Cu, Ni vb. metaller kimyasal hızlandırıcıların en önemli sınıfını oluşturur. Fosfat biriktirme sürecini farklı mekanizmalar yoluyla hızlandırır (Rausch, 1990; Sankara Narayanan, 2005). Depolarizasyona dayalı hızlandırma yalnızca metal çözünmesini teşvik etmek için tercih edildiğinden, oksitleyici maddeler metallere kıyasla daha geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca banyoda kaplama oluşumunu bozabilecek aşırı demir birikimini/çamur oluşumunu da önlerler.

Fosfatlama işlemi mono-katyonik, di-katyonik ve tri-katyonik olmak üzere üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Morfolojik olarak mono-katyonik fosfatlama tipik olarak düzenli ve simetrik bir kristal yapıyla sonuçlanır. Kristal yapıdaki düzenli ve benzer büyüklükteki fosfat kristalleri birbirine bağlanarak kübik bir yapı oluşturabilir. Di-katyonik fosfatlama genellikle iğnemi bir morfoloji sergiler. İki farklı katyon tipinin (örneğin çinko ve nikel) kullanılmasıyla fosfat tabakasında iğnemi ve katmanlı bir yapı oluşabilir. Bu katmanlı yapı, farklı katyon türlerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve genellikle kaplamanın pürüzlülüğünü artırır. Tri-katyonik fosfatlama, üç farklı katyon tipinin (çinko, nikel ve manganez) kullanılmasıyla oluşur. Bu farklı katyonların (Mn^{+2}) kombinasyonu çeşitli karmaşık kristal yapılar oluşturabilir. Bu kristallerin kombinasyonu tipik olarak küresel ve/veya kübik benzeri bir morfoloji oluşturur.

Bu çalışmada hidroksilamin (hızlandırıcı) konsantrasyonunun tri-katyonik fosfat kaplamalarda oluşan yüzey morfolojisi ve kaplama miktarı üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu araştırma, fosfatlama işleminin daha verimli hale getirilmesine ve metal yüzeylerin etkili bir şekilde korunmasına katkıda bulunacaktır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Çalışmada altlık olarak S275 karbon çeliği kullanılmıştır. Fosfatlama öncesinde her bir numuneye zımpara/parlatma yüzey işlemleri yapılmıştır. Fosfatlama için tri-katyonik fosfat çözeltisi kullanılmıştır. Tri-katyonik fosfatlama sırasında, çinkodan daha yavaş çözünen manganez, fosfat reaksiyonunu yavaşlatır. Fosfatlama hızını artırmak için çalışmada farklı konsantrasyonlarda hızlandırıcılar (1,5- 3-4,5 ml/L) kullanılarak yüzeyde oluşan morfolojik yapı ve kaplama ağırlığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Hızlandırıcı olarak hidroksilamin kullanılmıştır. Bu morfolojik yapı karmaşık bir yapıya sahip olduğu için küresel ve kübik kristal yapılar karışık bir yapı oluşturmaktadır. Kullanılan banyo parametreleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Yağ Alma, Aktivasyon ve Fosfat banyosu parametre ve konsantrasyonları

	Önerilen Parametre Aralıkları	Kullanılan Banyo Parametreleri		
		I	II	III
Yağ Alma (Cleanox)	%3-10	%6,5	%6,5	%6,5
Aktivasyon (Gardolene)	pH 7-11	8-9	8-9	8-9
	Toplam Asit (20-26 mL)	21 mL	21 mL	21 mL
Fosfat	Serbest Asit (0.6-1.0 mL)	0.8 mL	0.8 mL	0.8 mL

Hızlandırıcılar, metal yüzeyinin pH'nı artırarak H^+ iyonları ile reaksiyona girer. Ayrıca, fosfat çözeltilerinin metal yüzeyi ile temasını engelleyen H_2 gaz kabarcıklarının büyümesini önleyerek fosfat oluşumunu düzenler ve hızlandırır. Bunun yanı sıra, nitrat, nitrit, klorat, peroksit türevleri de hızlandırıcı olarak kullanılabilir.

Fosfatlama mekanizması Şekil 1'de sunulmuştur. Fosfatlama banyosu için zayıf asit [fosforik asit (H_3PO_4)], Zn^{2+} fosfat iyonları ve hızlandırıcı (hidroksilamin) içeren bir çözelti kullanılmıştır. Kullanılan hızlandırıcı fosfat kristal boyutunu düşürür ve ayrıca banyonun stabil kalmasını sağlayarak çamur oluşumunu engellemektedir. İşlem şu adımları içerir:

Asit Hidrolizi: Fosfatlama çözeltisi içindeki zayıf asit (H_3PO_4), metal yüzeyi ile temas eder. Fosforik asit metal yüzeylerin reaksiyonu ile hidrolize olur ve fosfat iyonlarına ayrılır. Metal yüzeyler üzerindeki hidrojen iyonları (H^+) salınır.

Metal İyonlarının Reaksiyonu: Metal yüzeyler üzerinde serbest kalan hidrojen iyonları, çözeltide bulunan çinko (Zn^{2+}), nikel (Ni^{2+}) ve manganez (Mn^{2+}) gibi metal iyonları ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucunda, metal yüzeyler üzerinde çökeltme meydana gelir ve metal-fosfat kaplaması oluşur.

Bu reaksiyonlar sonucunda, metal yüzeyler üzerinde tri-kasyonik (Zn, Ni, Mn) fosfat kaplaması oluşur. Bu kaplama, metal yüzeylerin korozyona karşı korunmasına veya daha sonra yapılacak boyama veya kaplama işlemlerine uygun bir zemin sağlar.

Şekil 1: Fosfatlama reaksiyonu mekanizması (Doerre et al., 2018)

Fosfatlama ve pasivasyon işlemlerine geçmeden önce, uygun fosfat oluşumunu desteklemek amacıyla althğa bazı yüzey işlemleri uygulanmıştır. Tüm fosfatlama süreci, Şekil 2'de sunulmuştur. İlk olarak, yağ, korozyon ürünleri ve kirlilikleri numune yüzeyinden arındırmak için numuneye 10 dakika boyunca sıcak yağ alma işlemi uygulanmıştır. Yağ alma işlemi sonrası durulama işlemine geçilmiş ve bu işlem, sonraki aşamaları kirletebilecek kimyasalların sürüklenmesini önlemek amacıyla yapılmıştır.

Daha sonra, fosfatlama öncesi uygulanan aktivasyon işlemine geçilmiştir. Aktivasyon banyosu koloidal titanyum fosfat içermektedir. Fosfatlama işlemi öncesi ilk çekirdeklenme bölgelerinin oluşumunu artırarak kristal boyutunu küçültür.

Zirkonyum esaslı pasivasyon, fosfat kristallerini ve kristaller arasındaki boşlukları mühürleyerek korozyon dayanımında artışa neden olur. Pasivasyonun ana amacı, zararlı ağır metaller yerine tercih edilen Cr^{+3} 'ü içermesidir. Ayrıca, pasivasyon fosfat kristalleri arasındaki boşlukları azaltarak korozyon dayanımını artırır.

Pasivasyon işleminden sonra, fosfatlanmış numune durularak hazır hale getirilir. Yüzey, asit kalıntısı, çözünebilir tuzlar ve yapışkan olmayan parçacıkların uzaklaştırılması için deiyonize su ile iyice durulanmalıdır. Fosfatlama sonrasında yüzeyde kalan asit kalıntısı ve tuzlar, bir sonraki kaplama aşamasında yapışma kalitesini olumsuz etkileyerek korozyon direncini düşürebilir. Bu nedenle, durulama işlemi son derece önemlidir.

Şekil 2: Fosfatlama proses akış şeması

Fosfat sürecinde, atık yan ürünlerin göz ardı edilmesi durumunda fosfat çamuru birikerek; fosfat banyosunun kaplama verimliliğini düşürmektedir. Bu nedenle, düzenli periyotlarda fosfat kimyasallarının analiz edilmesi, yenilenmesi ve banyoda oluşan çamurun düzenli olarak temizlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, istenmeyen yan ürünlerin birikimi engellenir ve fosfatlama işleminden istenilen sonuçlar elde edilir.

Fe^{2+} iyonlarının ve H^+ iyonlarının oksidasyonunu ifade eder. Fe^{2+} iyonları, oksidasyon maddeleri/oksijen (O_x) ve hidrojen iyonları H^+ ile etkileşerek Fe^{3+} iyonlarına ve nitrik asit (HNO_x) bileşiklerine dönüşür. Bu reaksiyon, fosfat çamuru oluşumunun bir aşaması olarak gerçekleşmektedir.

Fe^{3+} iyonlarının ve hidrojen fosfat iyonlarının $H_2PO_4^-$ tepkimesini ifade eder. Fe^{3+} iyonları, hidrojen fosfat iyonları ile reaksiyona girerek demir fosfat ($FePO_4$) bileşimini oluştururken, aynı zamanda hidrojen iyonları (H^+) da serbest bırakılır. Bu reaksiyon ile fosfat çamuru oluşur. Fosfatlama banyo konsantrasyonu optimum seviyede tutulmalı ve banyo belirli aralıklarla çamurdan arındırılmalıdır.

Fosfat kristal türlerinin SEM görüntüleri Şekil 3'te sunulmuştur. Mono-katyon çinko fosfat/ mangan fosfatta yüzeyde mikro çatlaklar gibi küçük detaylar oluşturabilir ve genellikle düzensiz kübik bir doku sergilerler. Di-katyon fosfatta (Zn-Ni) iğnemi bir yapı gözlenirken, tri-katyon fosfatta (Zn-Ni-Mn)'da çoğunlukla küresel benzeri kübik yapılar elde edilir. Mono-katyon, di-katyon ve tri-katyon kullanılan metal katyonlarının ve kaplama sürecinin özelliklerine bağlı olarak morfoloji genel olarak değişse de genel olarak morfoloji bahsedildiği gibidir. Şekil 4'te fosfat işlem türleri ve etkileri karşılaştırılma için verilmiştir.

Şekil 3: Fosfat kristal türlerinin SEM görüntüleri

Şekil 4: Fosfatlama işlem türleri ve özellikleri

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Fosfat kaplama özellikleri öncelikle fosfat mikroyapılarına göre incelenmiştir. Şekil 5'te, fosfatlama işlemi sonrasında 1000x ve 3000x büyütme ile elde edilen yüzey görüntüleri gösterilmektedir. Şekil 5a: 1,5 ml/L, Şekil 5b: 3 ml/L, Şekil 5c: 4,5 ml/L hızlandırıcı konsantrasyonuna sahip numunelerin SEM görüntüleridir. Her bir hızlandırıcı konsantrasyonu incelendiğinde tüm yüzey morfolojilerinin kübiğe benzer küresel bir yapıda olduğu ve ana kristalin hopeit olduğu gözlenmiştir (Satoh, 1987). Hızlandırıcı konsantrasyonu artışı ile yüzey kaplama oranı ve kristal dağılımı daha homojen bir hal almıştır. Düşük hızlandırıcı konsantrasyonda (1,5 ml/L) yapılan fosfatlama (Şekil 5a) görüntüsü incelendiğinde, fosfat kristallerinin yüzeyde homojen olarak dağılmadığı ve bazı boşluk bölgelerinin bulunduğu gözlenmiştir. Bu durum, fosfat kaplamanın korozyon dayanımını azaltmakta ve bir sonraki kaplamanın yapışma mukavemetini düşürmektedir. Maeda ve ark. ince taneli fosfat kristallerinin daha az gözeneklilik

sağladığını, fosfat kristalinin çelik alt tabakaya daha iyi yapışmasını ve korozyona karşı daha iyi direnç sağladığını bildirmiştir (Maeda, 1983).

Şekil 5b 3 ml/L hızlandırıcı konsantrasyonuna sahip numune incelendiğinde ise boşluk içermeyen, yüksek homojenlikte ve bir sonraki yapılacak kaplama için oldukça uygun daha ince kristal boyutlu bir yapı elde edilmiştir. En yüksek hızlandırıcı konsantrasyonda ise homojenliğin kabul edilebilir durumda olduğu ancak kristal boyutunun 3 ml/L hızlandırıcı konsantrasyonuna göre artışı açık olarak gözlenmiştir (Şekil 5c). Tüm yüksek ve düşük büyütme SEM görüntüleri incelendiğinde optimum değerlerin hem kristal boyut hem de homojenlik açısından değerlendirildiğinde optimum hızlandırıcı konsantrasyonunun 3 ml/L olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 5: Farklı hızlandırıcı konsantrasyonlarında elde edilen fosfat kristallerinin farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri (a: 1,5 ml/L, b:3 ml/L, c: 4,5 ml/L)

Tablo 2'de gösterildiği gibi fosfat kaplama ağırlığı, birim alan başına biriken kaplama miktarını (g/m^2) gösterir ve fosfat katmanının en karakteristik ölçüsüdür. Yüzeyde oluşan kaplama ağırlığı 1,5 ml/L, 3 ml/L ve 4,5 ml/L için sırasıyla 1.5 g/m^2 , 2.2 g/m^2 ve 2.0 g/m^2 'dir.

Tablo 2: Hızlandırıcı konsantrasyonuna göre değişen yüzeyde oluşan kaplama kalınlığı

Hızlandırıcı Konsantrasyonu	Yüzeyde Oluşan Kaplama Ağırlığı
1,5 ml/L	1.5 g/m^2
3 ml/L	2.2 g/m^2

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada çelik yüzeyler üzerinde farklı hızlandırıcı konsantrasyonlarının fosfat kaplama işlemi üzerindeki etkileri incelemiştir. Düşük hızlandırıcı konsantrasyonlarının (1,5 ml/L) homojen olmayan ve yüksek oranda boşluk içeren kaplamalara yol açmıştır. Optimum hızlandırıcı konsantrasyonu olarak belirlenen 3 ml/L, yüksek homojenlik ve düşük gözeneklilik sunan kaplamalar üretmiş, bu da ince kristal boyutları ile çelik alt tabakaya daha iyi yapışma ve korozyona karşı daha yüksek direnç sağlamıştır. 4,5 ml/L hızlandırıcı konsantrasyonunda elde edilen kaplamalar ise homojenlik açısından 3 ml/L'ye benzese de artan kristal boyutu ve azalan kaplama ağırlığı elde edilmiştir.

Genel olarak, deneysel sonuçlar, 3 ml/L hızlandırıcı konsantrasyonunun fosfatlama işlemi için en uygun değer olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, çelik yüzeylerin fosfat kaplama işlemi sonrasında oluşan mikroyapıların ve kaplama kalınlığının optimize edilmesinin, korozyona karşı direnci artırmada ve sonraki aşamada yapılacak kaplamanın yapışma mukavemetini etkileyeceğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, endüstriyel uygulamalarda fosfatlama işlemlerinin verimliliğini artırmak ve kaliteyi iyileştirmek için değerli bir rehber niteliğindedir.

KAYNAKLAR

- Doerre, M., Hibbitts, L., Patrick, G., & Akafuah, N. K. (2018). Advances in Automotive Conversion Coatings during Pretreatment of the Body Structure: A Review. *Coatings* 2018, Vol. 8, Page 405, 8(11), 405. <https://doi.org/10.3390/COATINGS8110405>
- James, D., & Freeman, D. B. (1971). Accelerator Systems for Zinc Phosphate Processes with Particular Reference to their Use before Electropaint. *Transactions of the IMF*, 49(1), 79–83. <https://doi.org/10.1080/00202967.1971.11870171>
- Maeda, S. (1983). Steel surface chemistry affecting the performance of organic coatings. *Progress in Organic Coatings*, 11(1), 1–18. [https://doi.org/10.1016/0033-0655\(83\)80001-6](https://doi.org/10.1016/0033-0655(83)80001-6)
- Rausch, W. (1990). The phosphating of metals. *Finishing Publications Ltd.(UK)*, 406.
- Ravichandran, K., Sivanandh, H., Ganesh, S., Hariharasudan, T., & Narayanan, T. S. N. S. (2000). Acceleration of the phosphating process—the utility of galvanic coupling. *Metal Finishing*, 98(9), 48–54. [https://doi.org/10.1016/S0026-0576\(00\)83282-1](https://doi.org/10.1016/S0026-0576(00)83282-1)
- Sankara Narayanan, T. S. N. (2005). *Surface pretreatment by phosphate conversion coatings - A review*. <http://www.ipme.ru/e-journals/RAMS/>
- Satoh, N. (1987). Effects of heavy metal additions and crystal modification on the zinc phosphating of electrogalvanized steel sheet. *Surface and Coatings Technology*, 30(2), 171–181. [https://doi.org/10.1016/0257-8972\(87\)90141-1](https://doi.org/10.1016/0257-8972(87)90141-1)
- Usta, İ., Yılmaz, O., Gül, M., Can, A., & Gül, H. (2024). Effect of Adhesion and Corrosion Performance of Geomet Basecoat (321)- Topcoat (ML Black) Applications on Cathodic Coating. *Sakarya University Journal of Science*, 28(1), 220–236. <https://doi.org/10.16984/SAUFENBILDER.1345904>